

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 11 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ИЖТИМОЙ ЖИХАТДАН ХАВФЛИ АХВОЛДА БЎЛГАН ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ТУШУНЧАСИ, ТУРЛАРИ ВА ТАВСИФИ

*Жумабоев Саабой Мақсудбекович*¹

*Сабуров Шохрух Ислобек ўғли*²

¹ Тошкент давлат транспорт университети ассисенти

² Тошкент давлат транспорт университет талабаси

Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларини олдини олишда профилактика инспекторлари турли усул ва шакллардан фойдаланадилар. Умумий ва яқка тартибдаги профилактикани юритишда аввало профилактика инспектори ҳуқуқий меъёрий ҳужжатларга биноан ва алоҳида режа асосида амалга оширади. Умумий профилактиканинг услубларини қўллашда, оғзаки, кўргазмали ва оммавий ахборот воситаларидан фойдаланишлари, шунингдек ўқув юрти жамоалари, ёшлар билан ишлашга маъсул ташкилотлар билан ҳамкорликдаги фаолиятлари самаралидир. Бу борада бу ташкилотлар билан ўзаро фикр ва маълумотлар алмашиш, шунингдек профилактик фаолиятни олиб боришда талаб ва эҳтиёжларни инобатга олиш мақсадга мувофиқдир.

Яқка тартибдаги профилактика фаолияти асосан, аввал жиноят, ҳуқуқбузарлик содир этган ва жиноят содир этишга мойил алоҳида вояга етмаганларнинг онгида ижобий хислатларни шакллантиришга қаратилади. Бунда профилактика инспекторлари жараёнга психологларни жалб этишлари мақсадга мувофиқдир.

Бевосита ижтимоий жихатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганлар билан ишлашда профилактика инспекторларининг фаолиятини ташкил этиш жараёнида юқоридаги барча хусусиятларни инобатга олган ҳолда ташкиллаштириш талаб этилади.

Маълумки, инсон шахс сифатида оилада шаклланади, ижтимоийлашув жараёнида оила индивидга ижобий ёки салбий таъсир кўрсатиши унинг муайян ижтимоий қиёфасини шакллантириши лозим. Оиладаги муҳит шахснинг шаклланишида ўзининг таъсирини ўтказиши билан бирга унда маънавий-ахлоқий фазилат ва хусусиятларнинг ривожланиш жараёнини таъминлайди десак, муболаға бўлмайди. Чунки, оила ўзининг тарбия қилиш, ишонтириш ва жазолаш, ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш тизимига эга. Қ.Р. Абдурашулова таъкидлаганидек, инсоннинг ҳис-туйғулари ва фикрлари, ақлий ва маънавий хусусиятлари унинг

ривожланиш ва шунингдек, ҳуқуқбузарликларнинг келиб чиқиш сабаблари ва унга олиб келган шарт шароитларни ўрганиш натижасида қонунга ёки қонун ижросига путур етказадиган, унга риоя қилишга тўсқинлик қиладиган омилларни оилалардан излаш лозимлиги янада яққол намоён бўлишини билдиради. Зотан, ҳар қандай ҳуқуқбузарликнинг келиб чиқишида оиладаги носоғлом ижтимоий-руҳий муҳит муҳим рол ўйнайди.

“Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профи-лактикаси тўғрисида”ги қонунда⁶ *ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда*

бўлган вояга етмаган тушунчасига шундай таъриф берилган:

“Вояга етмаганнинг назоратсизлиги ёки қаровсизлиги оқибатида унинг ҳаёти ёки соғлиғи учун хавф туғдирадиган ёхуд уни таъминлаш, тарбиялаш ва унга таълим бериш талабларига жавоб бермайдиган шароитда бўлган ёхуд ҳуқуқбузарлик ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир етаётган вояга етмаган”.

Ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларнинг турлари қуйидагилар:

- назоратсизлиги ва қаровсизлиги оқибатида ҳаёти ёки соғлиғи учун хавф туғдирадиган вазиятга (шароитга) тушиб қолган вояга етмаган шахс;
- уни таъминлаш, тарбиялаш ва унга таълим бериш талабларига жавоб бермайдиган шароитда бўлган вояга етмаган шахс;
- ҳуқуқбузарлик ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир етаётган вояга етмаган.

Амалиёт давомида ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларнинг яна қуйидаги турларга бўлишимиз мумкин:

- назоратсиз ва қаровсиз қолганлар;
- ғайриижтимоий хатти-ҳаракат содир этганлар;
- ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларида ёки ВЕИХЁКМларида сақланаётганлар;
- таълим муассасаларида машғулотларга узрли сабабларсиз келмаётган ёки мунтазам равишда қатнашмаётганлар;
- руҳий касаллик туфайли ҳисобда турганлар.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқсак, бугун профилактика инспекторларидан фақат вояга етмаганлар билан ишлаш эмас, биринчи навбатда вояга етмаганларнинг оилалари билан, асосан нотинч оилалар билан ишлаш талаб қилинади. Вояга етмаганлар орасида ҳуқуқбузарликларни олдини олишда яққо профилактик чораларни тарбияси оғир ва ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил вояга етмаганларга, вояга етмаганлар тарбиясига салбий таъсир кўрсатувчи ёши катта шахсларга ва вояга етмаган фарзандларининг тарбияси билан шуғулланмайдиган ота-оналар ҳамда уларнинг боқувчи шахсларга нисбатан юритади. Келтирилган шахслар профилактик ҳисобга олинади ва уларга нисбатан вояга етмаганлар орасида ҳуқуқбузарликларининг олдини олиш бўлимларида профилактик ҳисоб юритилади, профилактика инспекторлари эса, улар ҳақидаги маълумотларни йиғади ва рўйхатини шакллантиради. Вояга етмаганлар, уларнинг тарбияси билан шуғулланмайдиган ота-оналарни профилактик ҳисобга олиш ИИБ бошлиғининг қарори, суд органлари ажрими, тергов органлари қарорлари, хокимликлар қошидаги “Вояга етмаганлар ишлари билан шуғулланувчи комиссиялар”нинг қарорлари асос бўлиши мумкин. Назаримизда вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва унга қарши курашда биринчи навбатда оила ахлоқини қадриятларимизга мослаштиришдан

бошланиши керак. Чунки тадқиқотлардан маълум бўлишича, ишловчи оналар ўз фарзандлари тарбиясига жуда кам вақт сарфламоқда.

Шундай экан, вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш учун самарали усулларни қўллаш, аввало уларнинг бўш вақтларини унумли ўтказишларини таъминлаш, касбга ўргатиш, ўқув муассасаларига жойлаштириш, уларнинг билим ва ҳунарларни эгаллашини таъминлаш ишларини ташкил этиш мақсадга мувофиқдир. Бунинг учун энг аввало, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар жамоат ташкилотлари, мактаб, ўқув муассасалари ва бошқа давлат органлари билан ҳамкорлик фаолиятни тўғри ташкил этишлари керак, бунда ўзаро профилактик чора- тадбирларнинг режасини ишлаб чиқиши ва ташкиллаштиришлари зарур. Вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси

бўлинмаларида иш юритиш – жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш, маъмурий ҳуқуқбузарликлар, илгари судланган шахсларга нисбатан маъмурий назорат ўрнатиш, профилактик ҳисоб ва ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганлар ва оилалар билан олиб бориладиган якка тартибдаги профилактика ишлари, шунингдек таянч пунктларида китобларни ҳамда ҳужжатларни юритиш, мажбурий даволашга юбориш, вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказига ёки ихтисослаштирилган ўқув- тарбия муассасаларига жойлаштириш каби ишларнинг қонун ҳужжатларида белгиланган талаблари асосида юритилишига оид фаолият ҳисобланилади. Вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда қуйидаги сабаб ва шароитларни бартараф этишга эътибор қаратилиши лозим:

1. ўсмирлар шахсининг шаклланишига салбий таъсир қилувчи сабабларни бартараф этиш;
2. вояга етмаганлар томонидан жиноят содир этилишига имкон яратиб берувчи сабаблар ҳамда шарт-шароитларни бартараф этиш;
3. вояга етмаганлар жиноятчилиги рецидивлашишининг олдини олиш.

Ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларнинг тавсифи:

Ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларнинг дунёқараши, темпераменти, ички кечинмалари, ўй-хаёллари, ёши, жинси, орзу-мақсадлари, уларнинг характерларидан келиб чиқиб тавсифланади, ҳамда уларнинг хусусиятларидан келиб чиқиб ишлашни талаб қилади. Бу эса профилактика инспекторларидан ўта масъулият, ҳамда эътибор билан ишлашни талаб этади.

“Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонун”нинг 20 моддасида⁸ ижтимоий

жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларнинг яна қуйидаги турлари келтирилган:

Якка тартибдаги профилактика иши қуйидаги вояга етмаганларга нисбатан олиб борилади:

- назоратсиз ёки қаровсиз қолганлар;
- ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этганлар;
- ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларида ёки ижтимоий- ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларида сақланаётганлар;
- таълим муассасаларидаги машғулотларга узрли сабабларсиз келмаётган ёки мунтазам равишда қатнашмаётганлар;
- маъмурий ҳуқуқбузарликлар содир этганлар;
- амниция акти асосида ёки қилмиш ёхуд шахс ижтимоий хавфлилик хусусиятини

йўқотганлиги сабабли ёки айбдор ўз қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлганлиги ёхуд ярашилганлиги муносабати билан, шунингдек вояга етмаганни жазо қўлламадан туриб тузатиш мумкин деб эътироф этилган ҳолларда жиноий жавобгарликдан озод қилинганлар;

- ижтимоий хавфли қилмишлар содир этган, лекин жиноий жавобгарликка тортиш мумкин бўлган ёшга тўлмаганлар ёхуд руҳий касаллик билан боғлиқ бўлмаган ҳолда ривожланишда ўз ёшига нисбатан анча орқада қолиши оқибатида содир этган қилмишининг аҳамиятини тўла равишда англаб етишга қодир бўлмаганлар;
- жиноят содир этганликда айбланиб, қамоққа олиш билан боғлиқ бўлмаган эҳтиёт чораси қўлланганлар;
- мажбурлов чоралари қўлланган ҳолда жиноий жазодан озод қилинганлар;
- жазони ўташдан муддатидан илгари шартли равишда озод қилинганлар, шахс ижтимоий хавфлилик хусусиятини йўқотганлиги сабабли ёки айбдор ўз қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлганлиги муносабати билан ёхуд амниция акти ёки афв этиш асосида жазодан озод қилинганлар;
- ҳукмнинг ижроси кечиктирилганлар;
- шартли ҳукм қилинганлар, ахлоқ тузатиш ишларига ёки озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган бошқа жазо турларига ҳукм қилинганлар;
- жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилганлар ёки ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларидан қайтиб келганлар;
- Руҳий касаллик туфайли соғлиқни сақлаш муассасаларида ҳисобда турганлар ва ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлганлар.

Ушбу қонундан келиб чиқиб айтишимиз мумкинки, бугунги кунда вояга етмаганлар билан ишлаш бизни биринчи галдаги вазифамизга айланиб бормоқда, яъни уларнинг характери, ўзини жамиятда қандай тутиши, нималарга қизиқиши, нега ҳуқуқбузарлик содир этаётганлиги, нега ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволга тушиб қолаётганини ўрганиш ва бунга барҳам бериш биричи галдаги вазифамизга айланди. Ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларнинг турлари, тавсифи ва хусусиятларидан келиб чиқиб уларга ёндашиш жуда муҳим ҳисобланади.

Шунингдек “Бола ҳуқуқлари кафолатилари тўғрисидаги қонун”нинг 3- моддасидан ҳам ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларнинг турларини ажратиш олишимиз мумкин:

- ихтисослаштирилган болалар муассасаларида тарбияланаётган болалар;
- муайян яшаш жойига ега бўлмаган болалар;
- кам таъминланган оилалардаги болалар;
- жиноий жавобгарликка тортилган ва жазони ижро этиш муассасаларида турган болалар;
- зўравонлик ва эксплуатация, қуролли можаролар ва табиий офатлар натижасида жабрланган болалар, каби турлари келтирилиб ўтилган.

Вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссиялар ўз ваколатлари доирасида қуйидагиларни амалга оширадilar:

- 1) вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси, уларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлашга доир чора-тадбирларни амалга оширади;
- 2) вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик, ҳуқуқбузарликлар ва бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларнинг профилактикаси, уларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш бўйича комплекс тадбирларни ишлаб чиқади, шунингдек ушбу тадбирларнинг рўёбга чиқарилиши устидан назоратни амалга оширади;
- 3) вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи органлар ҳамда муассасаларнинг фаолиятини мувофиқлаштириб боради;
- 4) вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш соҳасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқишда иштирок этади;
- 5) вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи органлар ҳамда муассасаларнинг ижобий иш тажрибаларини умумлаштиради ва оммалаштиради, уларга ташкилий- услубий ёрдам кўрсатади;
- 6) вояга етмаганлар, педагогик жамоалар ва жамоатчилик ўртасида ҳуқуқий тарғиботни олиб боради;
- 7) вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи органлар ҳамда муассасаларда вояга етмаганларни сақлаш, тарбиялаш ва уларга таълим бериш шароитларини назорат қилади;
- 8) вояга етмаганларни ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларига жойлаштириш тўғрисидаги илтимоснома билан, шунингдек қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа масалалар бўйича судга мурожаат қилади;
- 9) таълим муассасаларининг вояга етмаганларни мазкур муассасалардан чиқариш тўғрисидаги илтимосномаларини кўриб чиқади; вояга етмаганларнинг, уларнинг ота-онаси ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларнинг, шунингдек бошқа шахсларнинг вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилиши билан боғлиқ шикоятлари ва аризаларини кўриб чиқади;
- 10) жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ёки ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларидан қайтиб келган вояга етмаганларга ишга жойлашиш ва турмушини йўлга қўйишда ёрдам кўрсатади, давлатнинг ижтимоий ёрдамига муҳтож бўлган вояга етмаганларни жойлаштириш шакллари белгилашда кўмаклашади;
- 11) ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этган вояга етмаганларни қайта тарбиялашда ота-онага ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларга ёрдам бериш учун зарур тайёргарликка, ҳаётий тажрибага ёки болалар билан ишлаш тажрибасига эга бўлган фуқароларни уларнинг розилиги билан жалб қилади;
- 12) ўз мажлисларига мансабдор шахслар, мутахассислар ва бошқа шахсларни кўрилаётган масалалар юзасидан ахборот ҳамда тушунтиришлар олиш учун таклиф қилади;
- 13) вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилишини бартараф этиш, тарбия-профилактика фаолиятини яхшилаш мақсадида давлат органлари ва бошқа ташкилотларга тақдимномалар киритади;
- 14) вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилганлиги

холлари тўғрисида прокуратура органларига хабарлар юборади;

- 15) давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг мансабдор шахслари вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссияларнинг қарорларини бажармаган, шунингдек вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссияларнинг вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилишини бартараф этишга доир тақдимномаларида кўрсатилган чораларни кўрмаган ҳолларда, уларни жавобгарликка тортиш тўғрисида тегишли давлат органлари ва бошқа ташкилотларга таклифлар киритади;
- 16) вояга етмаганлар, уларнинг ота-онаси ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларга нисбатан таъсир чораларини белгиланган тартибда қўллайди.

Вояга етмаганлар ишлари бўйича республика идоралараро комиссиялар қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин. Вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссияларнинг ташкил этилиши ва фаолият кўрсатиши тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

Яна бир муҳим органлардан бири бу- ички ишлар органлари вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини ўз ваколатлари доирасида амалга оширади. Ички ишлар органларининг вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи махсус бўлинмалари вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўлинмаларидан ҳамда вояга етмаганларга ижтимоий- ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларидан иборатдир. Ички ишлар органларининг бошқа бўлинмалари вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасида ўз ваколатлари доирасида иштирок этади ҳамда зарур ёрдам кўрсатади.

Қолаверса, муҳим бўлинмалардан яна бири ички ишлар органларининг таркибий тузилмасига кирувчи ички ишлар органларининг вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўлинмалари ҳисобланади. Ички ишлар органларининг вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўлинмалари ўз ваколатлари доирасида қуйидагиларни амалга оширади: Хусусан, яқка тартибдаги профилактика ишини олиб боради;

- қидирув эълон қилинган вояга етмаганларни, шунингдек ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларни аниқлашга доир чора- тадбирларни амалга оширади ҳамда белгиланган тартибда уларни вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи тегишли органларга ёки муассасаларга юборади;
- вояга етмаганларни ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни содир этишга жалб қилаётган ёхуд вояга етмаганларга нисбатан бошқа ғайриҳуқуқий қилмишлар содир этаётган шахсларни, шунингдек вояга етмаганларни таъминлаш, тарбиялаш ва уларга таълим бериш бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаётган ёки лозим даражада бажармаётган ёхуд вояга етмаганларнинг хулқ-атворида салбий таъсир кўрсатаётган ёки улар билан шафқатсиз муомалада бўлаётган ота- оналарни ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларни аниқлайди ҳамда уларга нисбатан қонун ҳужжатларида назарда тутилган таъсир чораларини қўллаш тўғрисида тегишли давлат органлари ва бошқа ташкилотларга таклифлар киритади;
- вояга етмаганларнинг, уларнинг ота-онаси ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларнинг, шунингдек бошқа шахсларнинг вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилиши билан боғлиқ шикоятлари ва аризаларини кўриб чиқади;

- ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этган вояга етмаганларга нисбатан қонун ҳужжатларида назарда тутилган таъсир чораларини қўллаш тўғрисида вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи тегишли органлар ва муассасаларга таклифлар киритади;
- вояга етмаганларни ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларига ёки ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларига белгиланган тартибда жойлаштириш учун уларга тааллуқли ҳужжатларни тайёрлайди;
- вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлиги, ҳуқуқбузарликлари ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлари фактлари, шунингдек уларга имкон бераётган сабаблар ва шарт-шароитлар тўғрисида тегишли давлат органлари ҳамда бошқа ташкилотларни хабардор қилади;

Қолаверса, вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида вужудга келаётган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларга қарши самарали чора тадбирларни олиб бориш учун Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар ораганларининг бир қанча соҳавий хизматлари ҳам мавжуд бўлиб улар ушбу соҳада содир бўлаётган ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва уларнинг сабаб шароитларини ўрганиш каби вазифаларини амалга ошириб келишмоқда.

Хусусан, муомала лаёқатига эга бўлмаган вояга етмаганлар ва ёшларни бўш вақтларини мазмунли ўтказиш уларнинг ними иш билан бандилиги, қандай шахслар ҳамда гуруҳлар билан муносабат жараёнларини олиб бораётганлиги каби долзарб муоммоларни тизимли ҳал этиш ва доимий равишда хабардор бўлиш каби вазифаларни аниқлаши профилактика инспектори фаолиятини янада осонлаштиради, бу эса ўз навбатида вояга етмаганлар ва ёшлар томонидан содир этилиши хавфи мавжуд бўлган ҳуқуқбузарликларини барвақт олидин олиш ҳамда профилактикасида устувор аҳамият касб этади.